

УДК: 631.4

QASHQADARYO VOHASI TUPROQLARINING MORFOLOGIYASI

Razzaqova Gulixol Yusupovna; Elmurodova Sevara Daminjon qizi

1 Qarshi davlat universiteti 2-bosqich magistranti

2 Qarshi davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Аннотация Ushbu maqolada Qashqadaryo vohasi tuproqlarining morfologiyasi yoritilgan. Bunda asosan Aytilganidek, tuproq profili qator genetik gorizontlardan iborat. Tuproq gorizontlari - tuproq paydo bo'lish jarayonlari natijasida paydo bo'ladigan va odatda yer yuzasiga parallel yo'nalgan, deyarli bir xil tuzilishli hamda o'zining morfologik (tashqi) belgilari bilan ajralib turuvchi tuproq qatlamlari aniqlangan.

Калит so'zlar: profil, genetik, gorizontlar, kimyoviy va mexanik, organogen, torfli, gley, elyuvial, akkumulyativ, illyuvial, litologik

Аннотация: В данной статье описывается морфология почв Кашкадарьинского оазиса. Как уже говорилось выше, почвенный профиль состоит из ряда генетических горизонтов. Почвенные горизонты — это слои почвы, возникающие в результате процессов почвообразования и обычно ориентированные параллельно поверхности земли, имеющие практически одинаковое строение и отличающиеся своими морфологическими (внешними) особенностями.

Ключевые слова: профиль, генетический, горизонты, химико-механический, органогенный, торфянистый, глеевый, элювиальный, аккумулятивный, иллювиальный, литологический.

Annotation: This article describes the morphology of the soils of the Kashkadarya oasis. As mentioned above, a soil profile consists of a number of genetic horizons. Soil horizons are layers of soil that arise as a result of soil formation processes and are usually oriented parallel to the surface of the earth, having almost the same structure and differing in their morphological (external) features.

Key words: profile, genetic, horizons, chemical-mechanical, organogenic, peaty, gley, eluvial, accumulative, illuvial, lithological.

O'zbekiston Respublikasining qariyb 70% maydonini cho'l zonasi tashkil etadi. Cho'l zonasi tuproqlarini meliorativ xolatini yaxshilash, unumdorligini oshirish sho'rlangan tuproqlarni sho'rini yuvish botqoq yerlarda quritish (melioratsiyasi) olib borish bugungi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi.

Qurg'oqchil yoki cho'l tuprog'i, shuningdek, Aridizollar deb ham ataladi. Bu lotincha aridus so'zidan olingan bo'lib, "quruq" va solum degan ma'noni anglatadi. Bu tuproq turi quruq yoki yarim quruq iqlim sharoitida rivojlanadi. Yer maydonining taxminan uchdan bir qismini egallagan Xerik butazorlari va cho'llarida aridizollar ustunlik qiladi. Bu qurg'oqchil tuproqlarda vegetativ hosilning kamligini ko'rsatadigan minimal organik moddalar kontsentratsiyasiga ega.

Bundan tashqari, qurg'oqchil tuproqlar qo'shni jinslarning parchalanishidan kelib chiqadi va birinchi navbatda qirg'oq mintaqalari va Hind vodiysidan olinadi. Qurg'oqchil tuproqning asosiy ajralib turadigan xususiyati suv etishmasligidir. Er osti rivojlanishi va eroziyasini ko'rsatish uchun ham muhim etuklik zarur.

Odatda cho'llarda tuproq eroziyasi suv yoki shamol orqali sodir bo'ladi. Suv eroziyaning asosiy sababidir; ammo shamol ikkinchi sababdir. Shunga qaramay, aridizollarda cheklangan yuvish ko'pincha erigan yoki to'xtatilgan minerallarni o'z ichiga olgan bir yoki bir nechta er osti tuproq qatlamlarini shakllantirishga olib keladi.

Aytilganidek, tuproq profili qator genetik gorizontlardan iborat. Tuproq gorizontlari - tuproq paydo bo'lish jarayonlari natijasida paydo bo'ladigan va odatda yer yuzasiga parallel yo'nalgan, deyarli bir xil tuzilishli hamda o'zining morfologik (tashqi) belgilari bilan ajralib turuvchi tuproq qatlamlaridir.

Chim, o'rmon to'shamasi
 dasht kigizi,
 Chirindili- akkumulyativ
 (gumusli) gorizont

Ellyuvial (yuvilma)
 gorizont
 Gorizontchalar
 Kolloidlar to'plangan

Karbonatlar to'plangan illyuvial
 (shimuvchi)
 Gips shimilgan gorizont
 Suvda oson eriydigan tuzlar
 Keltirilgan
 Ona jins

Tuproq profilining umumlashtirilgan ko'rinishi.

Tuproq profilining tuzilishi.

Tuproq gorizontlari bir-biridan rangi (tusi), strukturasi, qovushmasi singari morfologik belgilari bilan farqlanadi. Ular har xil kimyoviy va mexanik tarkibga ega bo'lib, bu gorizontlarda biologik jarayonlar ham turlicha kechadi. Tuproq gorizontlarining tuzilishi tabiiy tuproq paydo qiluvchi jarayonlar hamda insonlarning yerdan foydalanishi tufayli o'zgarishi mumkin.

Tuproq profilida bir qancha gorizontlar ajratiladi va ular ham qator gorizontchalarga bo'linadi. Har bir gorizont o'zining nomi va harfli belgilari (indekslari) ga ega.

A_o - o'simliklarning organik qoldiqlaridan iborat organogen gorizont (o'rmon to'shamasi, dasht o'simliklari namati);

T - torfli organogen gorizont;

A₁ - gumusli - akkumulyativ (chirindi to'planadigan) gorizont; A₂-elyuvial, V - illyuvial yoki o'tuvchi, G - gley (berch) gorizont, S - ona jins, D-ostki G'ovak to'j jinslari bo'lib, S - dan o'zining litologik tarkibi bilan farqlanadi. Ah - haydalma gorizont, ishlov beriladigan tuproqlardagi haydalma qatlam. Qo'riq yerlarda Ach gorizont - chimli qatlam ajratiladi. A_o va T organogen gorizontlari tuproq mineral qismining yuzasida to'shama sifatida paydo bo'ladi.

Organik moddalar to'planadigan (akkumulyativ) gorizont (A) tuproq profilining yuqori qismida yashil o'simliklarning qurigan biomassasi to'planishidan hosil bo'ladi. Bu gorizont o'zining ifodalanishi, xarakteriga ko'ra - gumusli - akkumulyativ gorizont, tuproqning yuqori mineral qatlamida hosil bo'lib, ularda mineral moddalarning parchalanishi va ishqorsizlanishi ifodalanmagan; A₁ - gumusli-elyuvial, tuproq profilining yuqori gorizonti hisoblanib, unda morfologik va tarkibi jihatdan mineral moddalarning parchalanishi va ishqorsizlanishi ifodalangan (o'rmon, o'rmon-dasht, dasht zonalarida yaxshi shakllangan). A va A₁ gorizontlari odatda boshqa gorizontlarga nisbatan ancha to'q, qoramtir tusli bo'lib, bunda eng ko'p miqdorda organik moddalar (gumus) va oziq moddalar to'plangan. Ishlov beriladigan tuproqlar profili odatda haydalma gorizontdan (A_h) boshlanadi. Bu gorizont tuproq gumusli qatlam va qisman pastki gorizontlarning haydalishi tufayli hosil bo'ladi. Chimlanish jarayoni yaxshi boradigan qo'riq yerlarda (qora tuproqlar, kashtan va bo'z tuproqlarda) chim qatlami (A_{ch}) yaxshi ifodalanadi. Elyuvial (yuvilma) гopизонт (A₂) tuproq mineral qismining intensiv parchalanishi va bu mahsulotlarning pastki qatlamlarga yuvilib ketilishi jarayonlari natijasida paydo bo'ladi. U ochroq tusli. Illyuvial yoki o'tuvchi (oraliq) gorizont (V) elyuvial yoki gumus (chirindi) li gorizont ostida hosil bo'lib, ona jinslariga o'tuvchi qatlam hisoblanadi.

Elyuvial gorizontli tuproqlarda illyuvial gorizont yaxshi shakllanib, unda yuvilgan moddalar (tuproq paydo bo'lish mahsulotlari) qisman ana shu qatlamda to'plana boshlaydi. Shuning uchun shimilma gorizont ham deyiladi.

Illyuvial gorizontning quyidagi turlari: BFe - temir moddalari yuvilib keltirilgan. Bh - gumusli moddalar shimilgan, B_K - karbonatlar tuplangan, Bs - sulfatlar va xloridlar keltirilgan. Bi - il (loyka) zarrachalari keltirilib to'plangan qatlamchalari ajratiladi. Tuproqning yuqori qismidan moddalar yuvilib keltirilmaydigan sharoitda (qora tuproq, kashtan va bo'z tuproq kabilarda) B - gorizont illyuvial hisoblanmasdan balki gumusli akkumulyativ gorizontdan jinslarga o'tuvchi qatlamdan iborat. U ko'pincha struktura va qovushmasiga ko'ra B₁ B₂ gorizontchalariga ajratiladi.

Gley (berch) gorizonti (G) - gidromorf tuproqlarda hosil bo'ladi. Doimiy yoki uzoq muddatli suv bosib turadigan o'ta nam va erkin kislorod yetishmaydigan sharoitda, tuproqda anaerob-qaytarilish jarayonlari boradi. Natijada temir, marganetsning va alyuminiy harakatchan shaklining to'liq oksidlanmagan (zakis) birikmalari yuzaga keladi hamda o'ziga xos qiyofa, ya'ni ko'kimtir, kulrang-zangori yoki xira yashil tus beradi. Agar gleylanish boshqa gorizontlarda ham ifodalangan bo'lsa, ularning harfli indeksleri yoniga "g" deb yozib qo'yiladi. Masalan, Ag, Bg va hokazo.

Ona jins (S) tuproq paydo bo'lish jarayonlari kam ta'sir etgan G'ovak jinslardan iborat. Tuproq osti tub jinslari (D), odatda tuproq gorizontlari muayyan jinslarda paydo bo'lib, uning ostida esa boshqa xossalarga ega jinslar mavjud bo'lganda ajratiladi. Har bir tuproq tipi uchun o'ziga xos gorizontlar xarakterli bo'lib, ba'zan bu gorizontlar ayrim tuproqlar profilida bo'lmasligi mumkin.

Tuproqning umumiy qalinligi deb, uning yuzasidan boshlab ona jinsigacha bo'lgan gorizontlar (sm da ifodalangan) yihindisiga aytiladi.

Demak, tuproq qalinligi uning $A_0+A_1+A_2+V_1+V_2$ kabi gorizont va gorizontchalarining S (ona jinsi) gacha barcha yig'indisidir.

Turli tuproqlarning qalinligi har xil bo'lib, 40-50 sm dan 100-150 sm gachadir. Ammo O'rta Osiyoning qadimdan suh'orilib kelinayotgan madaniy (agroirrigatsion qatlamli) voaha tuproqlarining qalinligi 250-300 sm va undan ham oshadi.

Tuproqlarning umumiy qalinligidan tashqari ularning alohida genetik gorizontlari qalinligini aniqlash ham agronomik nuqtai nazardan muhim ahamiyatga ega. Tuproq unumdorligini belgilashda, yerga ishlov berish, meliorativ tadbirlarni olib borishda hamda tuproq paydo bo'lish jarayonlarining borishini o'rganishda bu ko'rsatkich e'tiborga olinadi.

Ayrim gorizontlar qalinligini belgilashda tuproq yuzasidan boshlab, uning yuqori va quyi chegarasini ko'rsatib sm.da ifodalash ancha qulay (masalan, $A_0= 0-3$ cm. $A_1=3-18$, $A_2 = 18-30$, $B_1 = 30 - 45$ va x.k.).

Tuproqning rangi (tusi) ko'zga yaqqol tashlanib turadigan eng muhim morfologik belgilardan biridir. Tuproqning rangi (tusi) unda kechadigan jarayonlarni ifodalab, tuproqlarni muayyan tiplarga kiritish imkonini beradi. Shuning uchun ham aksariyat tuproqlar uning rangi, tusiga ko'ra nomlanadi (podzol, qizil va sariq, qora, bo'z tuproqlar va h.k.)

Tuproqning rangi va tuslarida tuproq paydo bo'lish jarayonlari yaqqol aks etgan bo'ladi. Shuning uchun ham bu belgi tuproqda kechadigan ko'plab jarayonlarni va tuproqning kelib chiqish mohiyatini tushunishda alohida ahamiyatga ega. Tuproqning rangi uni tashkil etgan moddalar tusi hamda tuproqning fizik holati va namlik darajasi bilan aniqlanadi. Tuproq rangini belgilovchi eng muhim moddalar jumlasiga: 1) gumus, 2) temir birikmalari, 3) kremnezem birikmalari va ohak moddalari singarilar kiradi

Tuproqda organik modda, gumus qancha ko'p bo'lsa, uning tusi shuncha qoramtir bo'ladi. Tuproq tarkibidagi temir oksidi birikmalari tuproqqa qizil, to'qsariq va sariq tus, temirning to'liq oksidlanmagan birikmasi (zakisi) - ko'kimtir, zangori, yashil tusni beradi. Masalan botqoq tuproqlarida uchraydigan vivianit ($Fe_3(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$) tuproqqa yashilsimon ko'k tus beradi. Kremnezem (SiO_2), kalsiy karbonati ($CaCO_3$) va kaolinit ($H_2Al_2Si_6 O_8 \cdot 2H_2O$) oq va oqish tus beradi, ba'zan oqish tus gips ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) va suvda oson eruvchi tuzlar ($NaCl$, $Na_2SO_4 \cdot 8H_2O$) va boshqa ishtirokida ham yuzaga keladi.

Tuproqning mexanik tarkibi: O'rganilgan tuproq namunalari mexanik (granulometrik) tarkibiga ko'ra, o'rta qumochlardan iborat, fizik loy (<0,01 mm) zarrachalarining miqdori 36,6-43,1 % ni tashkil etadi. Tuproq mexanik elementlari orasida yirik chang (0,05-0,01mm) zarrachalari 34,0-45,4 % ni, mayda qum fraksiyalari miqdori 10,0-23,9 % ko'rsatkichlarida qayd qilindi.

Sug'oriladigan tuproqlarning mexanik tarkibi

Kes ma №	Qatlam chuqurligi, sm	Tuproq zarrachalari miqdori % da, o'lchami, mm da							fizik loy	Mexani k tarkibga ko'ra tuproq nomi
		Qum			Chang			Il		
		>0, 25	0,25- 0,1	0,1- 0,05	0,05- 0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

1	0-10	1,6	0,4	13,8	45,3				38,9	o'рта qumoq
	11-32	1,2	0,3	10,0	45,4				43,1	o'рта qumoq
	33-65	0,4	0,1	18,7	44,2				36,6	o'рта qumoq
	66-120	1,2	0,3	15,3	41,5				41,7	o'рта qumoq
	121-150	4,4	1,1	23,9	34,0				36,6	o'рта qumoq
	151-180	3,6	0,9	20,9	35,5				39,1	o'рта qumoq
2	0-18	1,2	0,3	15,3	41,5				41,7	o'рта qumoq
	19-50	4,4	1,1	23,9	34,0				36,6	o'рта qumoq
	51-75	3,6	0,9	20,9	35,5				39,1	o'рта qumoq
	76-120	1,2	0,3	10,0	45,4				43,1	o'рта qumoq
	121-150	0,4	0,1	18,7	44,2				36,6	o'рта qumoq

Dala sharoitida o'rganilayotganda mexanik tarkibi tashqi belgilari asosida va barmoqlar orasida ezgilab taxminan qancha qum va loy zarrachalari borligiga qarab aniqlanadi. Shu maqsadda loyli halqalar qilib qum, qumloq, qumoq yoki soz tuproq ekanligini o'rganish ham mumkin. Mexanik tarkibiga doir aniq ma'lumotlar laboratoriya analizlari asosida olinadi.

Tuproq strukturasi. Tuproqning alohida agregat bo'laklar (donachalar) ga ajralib ketishiga tuproq strukturasi deyiladi. Bu agregatlar turli mexanik elementlarning bir-biriga birikishidan hosil bo'ladi. Struktura bo'lakchalarining shakli, o'lchami va sifat tarkibi turli tuproqlar hamda ularning alohida gorizontlarida har xil bo'lib, S.A.Zaxarov bo'yicha asosan: kubsimon, prizmasimon va plitasimon kabi 3 tipga va o'z navbatida turlar hamda xillarga ajratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Горбунов С.В., Кимберг Н.В. Классификация почв. "Почвы Узбекистана". Ташкент. "Фан" 1975. С. 27-35.
2. Тошқўзиёв М.М., Бердиев Т.Т., Юсупова Д.И., Хаджиев А.Р. Сурхандарё вилояти бўз тупроқлари минтақаси асосий суғориладиган тупроқларининг кимёвий ва айрим физик-кимёвий хоссалари / Ўзбекистон тупроқшунослар ва агрокимёгарлар жамиятининг V курултойи материаллари. Тошкент. 2010. Б. 35-39.
3. Турсунов Л. Бобоноров Р.Қашқадарё ҳавзаси тупроқлари. Т. "ТУРОН - ИҚБОЛ" 2008. Б. 14, 48-75,164-188.